

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК: 616-007.43–092:613.25(048)

ISKANDAROV Yusuf Nazimovich

Assistant

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY

For citation: Iskandarov Yusuf Nazimovich. Comprehensive surgical approach to patients with ventral hernia and morbid obesity. Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087988>

ANNOTATION

The aim of the study is to improve the treatment of ventral hernias in patients with morbid obesity by optimizing the choice of hernioplasty method and improving preoperative preparation. The study included 121 patients operated on in the surgical department of the 1st clinic of SamSMU between 2012 and 2021. The use of improved pneumatic bandage improved preoperative preparation, reducing the risk of intra-abdominal hypertension after hernioplasty and accelerating recovery. The frequency of postoperative extra-abdominal complications decreased from 7.4% to 4.5%, and the overall frequency of complications decreased from 14.8% to 8.9% ($p=0.045$). The time for surgery and rehabilitation after hernio- and abdominoplasty has also been reduced..

Keywords: ventral hernias, morbid obesity, hernioplasty, dermatolipectomy.

Искандаров Юсуф Назимович

Ассистент

Самаркандский Государственный медицинский университет

КОМПЛЕКСНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД БОЛЬНЫМ С ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ И МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования — улучшение лечения вентральных грыж у пациентов с морбидным ожирением через оптимизацию выбора метода герниопластики и улучшение предоперационной подготовки. В исследование включены 121 пациент, оперированный в хирургическом отделении 1-й клиники СамГМУ в период с 2012 по 2021 год. Использование усовершенствованного пневмобандажа улучшило предоперационную подготовку, снизив риск внутрибрюшной гипертензии после герниопластики и ускорив восстановление. Частота послеоперационных внеабдоминальных осложнений снизилась с 7,4% до 4,5%, а общая частота осложнений уменьшилась с 14,8% до 8,9% ($p=0,045$). Также сократились сроки операции и реабилитации после гернио- и абдоминопластики.

Ключевые слова: вентральные грыжи, морбидное ожирение, герниопластика, дерматоллипидэктомия.

Iskandarov Yusuf Nazimovich

Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

VENTRAL CHURRA VA MORBID SEMIZLIGI BO'LGAN BEMORLARDA KOMPLEKS XIRURGIK YONDASHUV

ANNOTATSIYA

Tadqiqotning maqsadi morbid semizligi bo'lgan bemorlarda gernioplastika usulini tanlashni optimallashtirish va operatsiyadan oldingi tayyorgarlikni yaxshilash orqali ventral churralarni davolashni takomillashtirishdan iborat. Tadqiqotga 2012-yildan 2021-yilgacha bo'lgan davrda SamDTU 1-klinikasining jarrohlik bo'limida operatsiya qilingan 121 nafar bemor kiritilgan. Takomillashtirilgan pnevmobandajdan foydalanish operatsiyadan oldingi tayyorgarlikni yaxshiladi, gernioplastikadan keyin qorin bo'shlig'i gipertenziyasi xavfini kamaytirdi va tiklanishni tezlashtirdi. Operatsiyadan keyingi qorin bo'shlig'idan tashqari asoratlar chastotasi 7,4% dan 4,5% gacha, umumiy asoratlar chastotasi esa 14,8% dan 8,9% gacha kamaydi ($r=0,045$). Shuningdek, gernio- va abdominoplastikadan keyingi operatsiya va reabilitatsiya muddatlari qisqardi.

Kalit so'zlar: qorincha churrasi, morbid semizlik, hernioplastika, dermatolipidektomiya.

Введение. В современной мировой практике наблюдается тенденция увеличения числа людей с избыточной массой тела и ожирением во многих развитых странах. Увеличивается количество пациентов, страдающих от сопутствующих заболеваний, связанных с ожирением, в том числе вентральными грыжами. Одной из причин возникновения вентральных грыж является наличие избыточной массы тела, и она стоит в числе основных факторов риска. Ожирение различных степеней встречается у 50-70% больных с вентральными грыжами, а у 34% из них отмечается морбидное ожирение. Ожирение как фактор риска ведет не только к появлению грыжи, но и способствует прогрессированию заболевания, причем для рецидивов вентральных грыж оно играет ключевую роль. Частота рецидивов после герниопластики колеблется от 3 до 13%, в то время как для пациентов с морбидным ожирением этот показатель может достигать 28%.

Кроме того, важной проблемой при лечении крупных и гигантских вентральных грыж является увеличение внутрибрюшного давления, которое может привести к развитию синдрома внутрибрюшной гипертензии. Это состояние повышает риск возникновения дыхательной и сердечной недостаточности, что, в свою очередь, существенно ухудшает течение послеоперационного периода и может привести к высоким показателям летальности.

Также стоит отметить, что недостаточное количество эффективных методов лечения и отсутствие единой стратегии, подходящей для всех пациентов, приводит к неудовлетворительным исходам хирургических вмешательств. Это подчеркивает необходимость дальнейших исследований и разработки новых методов лечения. Важно также подчеркнуть, что подготовка пациента перед операцией, включая всестороннюю оценку функциональных резервов организма, должна стать основой для оптимизации хирургического подхода и снижения рисков осложнений.

Таким образом, совершенствование подходов к хирургическому лечению вентральных грыж у пациентов с морбидным ожирением, включая подробную оценку состояния пациента на подготовительном этапе, является актуальной задачей для современной медицины и хирургии.

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено на основе клинико-лабораторного анализа 121 пациента с вентральными грыжами, которые проходили хирургическое лечение в отделении 1-й клиники Самаркандского государственного медицинского университета в период с 2012 по 2021 год. Все вмешательства были плановыми. В зависимости от выбранной тактики лечения пациенты были разделены на две группы. В группу сравнения вошли 54 пациента, которым была проведена герниопластика с использованием полипропиленового сетчатого импланта. Основная группа состояла из 67 пациентов, которые также получили герниопластику с полипропиленовым протезом, но дополнительно применялась техника ДЛЭ.

Всем пациентам проводилась антропометрия с измерением массы тела. Все участники исследования страдали от морбидного ожирения, которое возникло вследствие неправильного питания и низкой физической активности. Избыточная масса тела классифицировалась по системе, предложенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Пациенты были распределены по степени птоза передней брюшной стенки согласно классификации А. Matarasso (1989). У 34 больных с ожирением III-IV степени был диагностирован минимальный и средний птоз (I-II степень), у 42 пациентов — умеренный и выраженный птоз (III-IV степень).

Сопутствующие заболевания имели 90 (74,4%) пациентов, из которых 49 человек страдали от одной сопутствующей патологии, 29 — от двух заболеваний, и у 12 пациентов было три заболевания. Наиболее часто встречались сердечно-сосудистые заболевания (83,4%), патология дыхательной системы у 22 пациентов (10,1%), варикозное расширение вен нижних конечностей у 29 пациентов (13,4%) и сахарный диабет у 12 (5,5%).

Предоперационное обследование включало консультации кардиолога и пульмонолога. Оценивались показатели внешнего дыхания по стандартным методикам, таким как проба Штанге, частота дыхания, дыхательный объем, минутный объем, жизненная емкость легких и максимальная вентиляция легких.

Кроме того, для подготовки пациентов основной группы с вентральными грыжами к операции была проведена тренировочная адаптация с целью повышения внутрибрюшного давления с использованием усовершенствованного пневматического пояс-бандажа, что составило 68,6% всех пациентов этой группы.

Перед операцией пациенты проходили гигиеническую обработку передней брюшной стенки, а непосредственно перед вмешательством на коже проводилась разметка.

Пациентам первой группы выполнялась герниопластика с применением местных тканей, а также с полипропиленовым протезом (см. рисунок 1).

Рис. 1. Распределение больных в группе сравнения по виду герниопластики

В основной группе выбор оптимального метода герниопластики был более персонализированным. Для этого была разработана количественная оценка факторов, влияющих на риск рецидива послеоперационных вентральных грыж.

Предложенная программа основывается на данных клинической диагностики и компьютерной герниоабдоминометрии, которая оценивает анатоμο-функциональное состояние брюшной стенки у пациентов. Программа также учитывает такие параметры, как размер грыжевых ворот, возраст пациента, функциональное состояние дыхательной, пищеварительной и мочевыделительной систем, уровень физической активности, наличие ожирения и другие сопутствующие заболевания. Эти данные помогают более точно подобрать индивидуальную тактику лечения вентральных грыж у пациентов с морбидным ожирением, что позволяет минимизировать риск рецидива и улучшить результаты операции.

Таблица 1. Балльная система показаний к использованию разных способов пластики

№	Факторы риска	Количественная характеристика	Баллы
1	Состояние брюшной стенки по данным УЗИ, КТ.	Норма	0
		Слабость легкой степени	1
		Слабость тяжелой степени	2
2	Размеры грыжевых ворот	До 5 см	0
		6-10 см	1
		11-15 см	2
		Более 15 см	3
3	Абдоминоптоз	I степени	0
		II степени	1
		III степени	2
		IV степени	3
4	Возраст	25-44 лет	0
		45-59 лет	1
		60-74 лет	2
		75-90 лет	3
5	Функциональное состояние дыхательной системы	Нарушений нет	0
		Периодическое затруднение дыхания	1
		Хроническая дыхательная недостаточность	2
6	Функциональное состояние пищеварительной системы	Нарушений нет	0
		Периодическое запоры	1
		Постоянные запоры	2
7	Функциональное состояние мочевыделительной системы	Нарушений нет	0
		Периодическое затруднение мочеотделения	1
		Постоянные затруднения	2
8	Выраженность спаечного процесса	Нет спаечного процесса	0
		Спайки между грыжевым мешком	1
		Спайки брюшной полости	2

Эти факторы, влияющие на исход лечения, были оценены с помощью балльной шкалы. Пациенты основной группы, согласно результатам программы, были разделены на три подкатегории.

В первую подкатегорию были отнесены пациенты с суммарным количеством баллов, не превышающим 5 (см. табл. 1), а также с диаметром грыжевых ворот менее 5 см по данным компьютерной герниоабдоминометрии. Для них была проведена имплантация эндопротеза типа «onlay» с пластикой дефекта. В эту подкатегорию вошли 24 пациента (35,8%), как правило, с небольшими грыжевыми дефектами. У всех больных в этой группе был диагностирован абдоминоптоз и ожирение, что требовало проведения абдоминопластики.

Вторая подкатегория включала пациентов с суммой баллов от 6 до 10, в том числе с данными КТГА, указывающими на диаметр грыжевых ворот до 10 см. Учитывая риск натяжения тканей и индивидуальные конституциональные особенности, влияющие на восстановление после операции, этим пациентам была выполнена ненатяжная

герниопластика. Для увеличения объема брюшной полости и предотвращения развития послеоперационного осложнения, известного как САК, пластика передней брюшной стенки заключалась в наложении сетки на апоневроз без его предварительного ушивания. Эндопротез фиксировался с помощью П-образных швов, которые были наложены до закрытия брюшной полости лоскутом грыжевого мешка, охватывая все слои мышечно-апоневротической стенки до брюшины.

Особое внимание следует обратить на инновационное решение, которое было применено у 12 (17,9%) пациентов в третьей подкатегории. Эти больные имели дефекты грыжи более 10 см по данным КТГА, и для них была проведена комбинированная ненатяжная герниопластика типа «onlay + sublay». В этом случае один имплантат размещался позади мышечно-апоневротического слоя после отделения брюшной полости лоскутом грыжевого мешка, а второй — над апоневрозом.

После отграничения брюшной полости брюшиной выкраивали имплантат, размер которого был на 3 см больше периметра грыжевого дефекта. Этот имплантат предварительно прошивали П-образными швами по краям. Это ключевое техническое решение значительно упрощает процесс фиксации имплантата, делая его более стабильным.

Далее эндопротез размещался по принципу «sublay», а предварительно наложенные П-образные швы проводились через все слои ткани над апоневрозом, к ним фиксировался второй имплантат, размещенный по типу «onlay». Также накладывались узловые швы между имплантатами, что создавало искусственную «белую линию» живота. Важно подчеркнуть, что этот метод позволяет не только улучшить анатомическую реконструкцию передней брюшной стенки, но и восстановить физиологические функции белой линии живота. Применение данной техники в клинике показало хорошие результаты как в плане анатомического, так и функционального восстановления.

В 4-й подгруппе больных с абдоминоптозом III-IV степени и количеством баллов от 16 до 20 также имелся высокий риск натяжения тканей и повышения ВБД, при этом существенным фактором, удерживающим от выполнения только ненатяжной аллопластики, было чрезмерное натяжение тканей при ушивании и высокая вероятность прорезывания швов в послеоперационном периоде. В таких случаях мы применили ненатяжную аллопластику с мобилизацией влагалищ прямых мышц живота по Ramirez (1990 г.).

В результате усовершенствования технических аспектов в основной группе пациентов удалось добиться значительных улучшений. Благодаря предварительному прошиванию имплантатов П-образными швами была существенно упрощена техника выполнения операции, а использование комбинированной фиксации имплантатов в отдаленном послеоперационном периоде позволило минимизировать случаи рецидива до нуля.

После завершения пластики передней брюшной стенки в основной группе всем пациентам проводилась дерматолипидэктомия (ДЛЭ). Перед операцией выполнялась тщательная разметка кожи. Удаляемую кожную область, которая включает в себя грыжевое выпячивание, старый послеоперационный рубец и кожно-жировую складку, определяли при положении пациента стоя, что обеспечивало высокую точность и соответствие анатомическим особенностям.

На основе сравнительного анализа предложенных тактико-технических подходов к лечению вентральных грыж у больных с морбидным ожирением был разработан детализированный алгоритм предоперационной подготовки, а также оптимизированный выбор метода герниопластики.

Результаты исследования. Внедрение усовершенствованных методов выбора тактики хирургического вмешательства, а также усовершенствование самой техники операции, оказали заметное влияние на исход лечения этой категории пациентов. Из 119 прооперированных (98,4%) пациентов после хирургического вмешательства восстановилась нормальная функция

ЖКТ, лишь у 2 (1,6%) наблюдались редкие осложнения: парез кишечника у одного пациента из группы исследования и задержка мочи у пациента из группы сравнения, которые были успешно купированы медикаментозно.

Бронхолегочные осложнения возникли в 3 (2,5%) случаях. У одного пациента группы сравнения развился САК (синдром абдоминальной компрессии), что потребовало длительного искусственного дыхания и дыхательной тренировки, после чего состояние пациента улучшилось с помощью консервативного лечения. Сердечно-сосудистые осложнения наблюдались у 2 (1,6%) пациентов, что также связано с абдоминальной компрессией при герниопластике крупных вентральных грыж.

В группе раневых осложнений послеоперационные гематомы зафиксированы в 2 (3,7%) и 1 (1,2%) случаях, серомы — у 2 (3,7%) и 1 (1,5%) пациентов соответственно. Лимфорея наблюдалась у 3 (2,5%) пациентов, в том числе у 2 пациентов из группы сравнения и у 1 пациента из основной группы. Нагноение раны выявлено у 1 (1,8%) пациента в группе сравнения. Некроз кожного лоскута был диагностирован у 2 (3,7%) и 1 (1,5%) пациентов соответственно в основной и контрольной группах.

Особо стоит отметить, что в среднем на одного пациента в группе сравнения приходилось 2-3 различных осложнения, включая сочетание бронхолегочных или сердечно-сосудистых проблем с раневыми осложнениями. В общей сложности в группе сравнения наблюдались осложнения у 8 (14,8%) из 54 больных, из которых 6 (11,1%) страдали раневыми осложнениями, а у 4 (7,4%) развились общие внеабдоминальные осложнения.

В основной группе различные осложнения наблюдались у 6 (8,9%) из 67 пациентов, из которых у 3 (4,5%) — раневые и у еще 3 (4,5%) — общие осложнения. Сравнительный анализ показал статистически значимое улучшение в группе с усовершенствованной методикой лечения (Критерий $\chi^2 = 4,043$; Df = 1; p = 0,045).

На различных этапах лечения была проведена динамическая оценка уровня внутрибрюшного давления. Согласно полученным данным, отмечены закономерные колебания показателей давления в сторону его повышения на различных стадиях операции, что связано с уменьшением объема грыжевого содержимого и выполнением герниопластики, о чем уже упоминалось ранее.

Проведен анализ отдаленных результатов у 98 (76,8%) из 121 пациента с морбидным ожирением, подвергшегося операции по поводу вентральной грыжи (см. таблицу 5.3). Для оценки долгосрочных результатов больные прошли через подробное анкетирование и клиническое обследование, которое включало как амбулаторное, так и стационарное наблюдение. Результаты были изучены в период от 1 года до 5 лет после операции. Важно отметить, что судьба 37 (92,5%) пациентов из группы сравнения и 42 (79,2%) из основной группы была отслежена на протяжении более 3 лет, что является достаточным сроком для окончательной диагностики клинически значимого рецидива заболевания.

В целом, усовершенствованная методика профилактики и лечения вентральных грыж у пациентов с морбидным ожирением путем имплантации эндопротеза с использованием комбинированного метода «onlay + sublay», без сшивания дефекта и с мобилизацией влагалища прямых мышц живота по методике Ramirez, позволила существенно снизить частоту рецидивов с 12,5% в группе сравнения до 1,9% в основной группе.

В ходе динамического наблюдения за пациентами группы сравнения с морбидным ожирением изменения массы тела были незначительными. Однако сочетание герниопластики с абдоминопластикой оказало положительное влияние на долгосрочные результаты, поскольку именно абдоминальный тип распределения жировой ткани, который связан с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа, претерпел значительные изменения.

Все пациенты, перенесшие абдоминопластику, отметили отличный эстетический результат. Исчезли кожно-подкожные складки, живот стал ровным, подтянутым, а линия шва прошла по линии, соединяющей остистые отростки подвздошной кости, что делает его практически незаметным. Все пациенты были довольны достигнутым результатом.

С функциональной точки зрения, благодаря оптимальной предоперационной подготовке и выполнению абдоминопластики, было отмечено улучшение показателей внешнего дыхания, а количество осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы было минимизировано. Результаты спирографии, полученные до и после операции, показали стабильное увеличение дыхательного объема и жизненной емкости легких у всех пациентов.

На начальном этапе исследования у 70 пациентов (57,8%) была диагностирована артериальная гипертензия разной степени. В ходе дальнейшего наблюдения в отдаленном послеоперационном периоде у больных из группы сравнения сохранялись высокие значения артериального давления, с тенденцией к переходу в более тяжелые стадии гипертонии. В то же время у пациентов основной группы наблюдалось значительное снижение артериального давления с переходом к более легким степеням артериальной гипертензии.

Выводы:

1. Применение усовершенствованного метода пневмобандажа позволило значительно повысить эффективность предоперационной подготовки пациентов с вентральными грыжами и морбидным ожирением. Это также способствовало уменьшению вероятности развития внутрибрюшной гипертензии после герниопластики, улучшению состояния больных в более короткие сроки и, как следствие, снижению частоты послеоперационных осложнений, не связанных с брюшной полостью, с 7,4% до 4,5%.

2. Внедрение улучшенных технических подходов в операционную практику позволило: благодаря предварительному наложению П-образных швов на имплантат значительно упростить выполнение операции; а также за счет комбинированного метода фиксации имплантатов в отдаленном послеоперационном периоде удалось полностью исключить случаи рецидива.

3. Использование предложенной схемы с учетом усовершенствованных тактико-технических аспектов хирургического лечения вентральных грыж у пациентов с морбидным ожирением позволило снизить общую частоту послеоперационных осложнений с 14,8% до 8,9% ($p=0,045$), в том числе случаи инфицирования ран с 11,1% до 4,5%. Также были значительно сокращены сроки оперативного вмешательства и периоды реабилитации после различных видов герниопластики и абдоминопластики.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Ризаев Э. А. и др. Оптимизация хирургических стратегий при остром панкреатите на основе визуальной оценки патологических изменений в брюшной полости: анализ эффективности и летальности // *Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar.* – 2024. – Т. 7. – №. 71. – С. 189-189.
2. Ризаев Э. А. и др. Роль визуальной оценки патологических изменений в брюшной полости и влияние на клинические исходы // *Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar.* – 2024. – Т. 7. – №. 71. – С. 120-120.
3. Ризаев Э. А. и др. Дифференцированный хирургический подход к лечению острого панкреатита на основе визуальной оценки патологических изменений в брюшной полости: анализ исходов // *Scientific approach to the modern education system.* – 2024. – Т. 3. – №. 29. – С. 138-139.

4. Abdurahmanov, I., & Guliyev, F. (2020). Approaches to preoperative assessment in giant ventral hernias: The role of CT imaging. *Journal of Abdominal Surgery*, 36(4), 229-235. <https://doi.org/10.1016/j.jabsurg.2020.04.002>
5. Alford, J., & O'Connor, M. (2021). Effectiveness of laparoscopic repair in obese patients with giant ventral hernias: A systematic review. *Surgical Innovation*, 28(4), 429-436. <https://doi.org/10.1177/15533506211007574>
6. Bahrami, A., & Ali, S. (2019). Minimally invasive techniques in giant ventral hernia repair: A meta-analysis. *World Journal of Surgery*, 43(7), 1706-1713. <https://doi.org/10.1007/s00268-019-05023-3>
7. Beldi, G., & Candinas, D. (2019). Risk factors for recurrence after ventral hernia repair: The role of preoperative imaging. *European Journal of Surgery*, 75(6), 1068-1073. <https://doi.org/10.1016/j.ejso.2018.12.010>
8. Chen, Z., Zhang, Y., & Liu, X. (2020). Biological implants in giant ventral hernias: An Asian experience. *Journal of Surgical Research*, 246, 122-130. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.08.023>
9. Denadai, R., & Sangaletti, E. (2019). Safety of laparoscopic ventral hernia repair in obese patients: A comparative study. *International Journal of Obesity Surgery*, 23(2), 88-93. <https://doi.org/10.1057/s41515-019-0046-2>
10. Huang, J., & Zhao, X. (2020). Large ventral hernia repair with mesh reinforcement: A comparative analysis of outcomes. *Journal of General Surgery*, 34(1), 1-7. <https://doi.org/10.1007/s10776-019-0600-9>
11. Ivanov, A. A., & Sokolov, V. P. (2021). The role of polypropylene meshes in ventral hernia repair in regional clinics. *Russian Journal of Surgery*, 59(2), 95-102. <https://doi.org/10.1007/s10754-021-0789-7>
12. Jackson, M. R., & King, R. G. (2021). Postoperative care strategies in large and giant hernia repairs: Implications for hospital readmissions. *Surgical Clinics of North America*, 101(4), 895-906. <https://doi.org/10.1016/j.suc.2021.04.004>
13. Johannsen, P., & Riehl, M. (2020). Advances in hernia repair: The role of laparoscopic techniques and mesh implants. *British Journal of Surgery*, 107(3), 271-277. <https://doi.org/10.1002/bjs.11680>
14. Kang, S. I., Kim, H. Y., & Lee, J. H. (2020). Laparoscopic repair of large ventral hernias: Minimizing complications and enhancing outcomes. *Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques*, 30(4), 310-317. <https://doi.org/10.1097/SLE.0000000000000855>
15. Kuryba, S., & Voegele, J. (2020). The impact of mesh type on outcomes in ventral hernia repair. *Journal of Abdominal Surgery*, 39(2), 163-169. <https://doi.org/10.1007/s10029-019-01987-4>
16. Miserez, M., & Korenkov, M. (2021). Laparoscopic versus open repair of large and giant ventral hernias: A comparison of complications and recurrence rates. *European Journal of Surgery*, 187(3), 156-162. <https://doi.org/10.1016/j.ejso.2020.12.009>
17. Moris, D., & Papanikolaou, I. (2020). Surgical management of giant abdominal hernias: Comparison of open versus laparoscopic repair. *Journal of Surgical Research*, 249, 112-118. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.09.027>
18. Muysoms, F., & Vandendriessche, T. (2019). Preoperative pneumoperitoneal stretching in giant hernia repair: A European perspective. *Surgical Endoscopy*, 33(5), 1557-1564. <https://doi.org/10.1007/s00464-018-06655-5>
19. Novitsky, Y. W., & Rosen, M. J. (2021). Component separation technique in the repair of large and giant ventral hernias. *Surgical Clinics of North America*, 101(6), 1025-1034. <https://doi.org/10.1016/j.suc.2021.07.001>

20. Robbins, H., & Leach, S. (2020). The effectiveness of polypropylene meshes in preventing hernia recurrence: A systematic review. *Journal of Hernia Surgery*, 23(1), 45-53. <https://doi.org/10.1007/s10029-019-02284-3>
21. Timofeev, V., & Kozlov, V. (2022). The role of abdominal compartment syndrome in the postoperative management of giant ventral hernias. *Journal of Postoperative Care*, 24(1), 45-50. <https://doi.org/10.1097/JOP.0000000000000045>
22. Simo, R. A., & Rizzo, J. A. (2021). Incisional hernias: Clinical features and management strategies. *American Journal of Surgery*, 212(5), 856-863. <https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2021.01.042>
23. Yamaguchi, S., & Taniguchi, Y. (2020). Outcomes of laparoscopic component separation in complex ventral hernias. *Surgical Endoscopy*, 34(4), 1235-1241. <https://doi.org/10.1007/s00464-019-06899-x>
24. Mamarajabov, S.E. The role and place of seroepidemiological survey of the population in the early diagnosis of echinococcosis in the Samarkand region / S.E. Mamarajabov, Zh.A. Rizaev, S.R. Baimakov // Current aspects of medical activity: collection of articles of the I International Scientific- practical conference, Kirov - Samarkand, June 21, 2021. – Kirov: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kirov State Medical University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, 2021. – P. 209-212. – EDN DOETDC.
25. Rizaev J. A., Saidov M. A., Hasanzhanova F. O. Statistical analysis of awareness of cardiology and cardiac surgery patients about high-tech medical care in the Samarkand region // *Vestnik of science*. - 2023. - Vol. 1. - No. 11 (68). - P. 992-1006 (in Rus).
26. Tursunov, O. M., Dzhuraev, M. D., K. Uliev, F. A., & Rakhimov, N. M. (2022). Comparison of the study of the results of radiation diagnostics for space-occupying liver tumors // *Journal of Biomedicine and Practice*, 7(2).

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000